

*2011 yildan "Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi"
nomi bilan chiqa boshlagan*

O'ZBEKISTON TIBBIYOT AXBOROTNOMASI

МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА

Toshkent

*Медицинский вестник
Узбекистана 3/2026*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

проф. Ш.А. Боймурадов

**Заместитель главного
редактора**

проф. О.Р. Тешаев

Ответственный секретарь

проф. Ф.Х.Иноятова

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

акад. Аляви А.Л.
проф. Билалов Э.Н.
проф. Гадаев А.Г.
проф. Жае Вук Чои (Корея)
акад. Каримов Ш.И.
проф. Татьяна Силина (Украина)
акад. Курбанов Р.Д.
проф. Людмила Зуева (Россия)
проф. Метин Онерчи (Турция)
проф. Ми Юн (Корея)
акад. Назыров Ф.Г.
проф. Нажмутдинова Д.К.
доц. Рахматуллин А.Р. (Россия)
проф. Саломова Ф.И.
проф. Саша Трескач (Германия)
проф. Шайхова Г.И.
проф. Эргашев У.Ю. (Ташкент)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

Д.м.н. Абдуллаева Р.М.
проф. Акилов Ф.О. (Ташкент)
проф. Аллаева М.Д. (Ташкент)
проф. Хамдамов Б.З. (Бухара)
проф. Ирискулов Б.У. (Ташкент)
проф. Каримов М.Ш. (Ташкент)
проф. Маматкулов Б.М. (Ташкент)
проф. Охунов А.О. (Ташкент)
проф. Парпиева Н.Н. (Ташкент)
проф. Рахимбаева Г.С. (Ташкент)
проф. Хамраев А.А. (Ташкент)
проф. Холматова Б.Т. (Ташкент)
проф. Шагазатова Б.Х. (Ташкент)

*Номер набран и сверстан на компьютерном
издательском комплексе редакционно-
издательского отдела Ташкентского
государственного медицинского университета*

Начальник отдела: М.Н. Аслонов

Редактор русского текста: О.А. Козлова

Редактор узбекского текста: М.Г. Файзиева

Редактор английского текста: А.Х. Жураев

Компьютерная корректура: З.Т. Алюшева

*Учредитель: Ташкентский государственный
медицинский университет*

*Издание зарегистрировано в Ташкентском Городском
управлении печати и информации*

Регистрационное свидетельство 02-00128

*Журнал внесен в список, утвержденный приказом
№ 201/3 от 30 декабря 2013 года
реестром ВАК в раздел медицинских наук*

*Рукописи, оформленные в соответствии с
прилагаемыми правилами, просим направлять по
адресу: 100109, Ташкент, ул. Фароби, 2,*

*Главный учебный корпус ТГМУ, 4-й этаж, комната
444.*

*Контактный телефон: (71) 214 90 64,
e-mail: rio-tma@mail.ru
rio@tma.uz*

Формат 60x84 1/8. Усл. печ. л. 9,75.

Гарнитура «Cambria». Тираж 150.

Цена договорная.

*Отпечатано на ризографе редакционно-
издательского отдела ТГМУ.
100109, Ташкент, ул. Фароби, 2.*

The issue was typeset and designed on the computer publishing complex of the Editorial and Publishing Department of the Tashkent State Medical University

Head of Department: M.N. Aslonov

Russian Text Editor: O.A. Kozlova

Uzbek Text Editor: M.G. Fayzieva

English Text Editor: A.Kh. Zhuraev

Computer Proofreading: Z.T. Alyusheva

Founder: Tashkent State Medical University

The publication is registered with the Tashkent City Department of Press and Information.

Registration Certificate No. 02-00128.

The journal is included in the list approved by order No. 201/3 dated December 30, 2013, by the SAC (Supreme Attestation Commission) registry in the section of medical sciences.

Manuscripts, prepared in accordance with the attached rules, should be sent to the address: 2 Farobi St., Tashkent, 100109, Uzbekistan.

Main Academic Building of TSMU, 4th floor, Room 444.

Contact phone: (71) 214 90 64

E-mail: rio-tma@mail.ru, rio@tma.uz

Format: 60x84 1/8. Conv. print sheets: 9.75.

Font: «Cambria». Circulation: 150 copies.

Price: Negotiable.

Printed on a risograph at the Editorial and Publishing Department of TSMU.

2 Farobi St., Tashkent, 100109.

*Medical bulletin
of Uzbekistan 3/2026*

EDITORIAL BOARD

Editor in chief

prof. Sh.A. Boimuradov

Deputy Chief Editor

prof. O.R. Teshaev

Responsible secretary

prof. F.Kh. Inoyatova

EDITORIAL TEAM

academician Alyavi A.L.

prof. Bilalov E.N.

prof. Gadaev A.G.

prof. Jae Wook Choi (Korea)

academician Karimov Sh.I.

prof. Tatyana Silina (Ukraine)

academician Kurbanov R.D.

prof. Lyudmila Zueva (Russia)

prof. Metin Onerc (Turkey)

prof. Mee Yeun (Korea)

prof. Najmutdinova D.K.

assoc. Rakhmatullin A.R. (Russia)

prof. Salomova F.I.

prof. Sascha Treskatch (Germany)

prof. Shaykhova G.I.

prof. Ergashev U.Yu. (Tashkent)

EDITORIAL COUNCIL

DSc. Abdullaeva R.M.

prof. Akilov F.O. (Tashkent)

prof. Allaeva M.D. (Tashkent)

prof. Khamdamov B.Z. (Bukhara)

prof. Iriskulov B.U. (Tashkent)

prof. Karimov M.Sh. (Tashkent)

prof. Mamatkulov B.M. (Tashkent)

prof. Okhunov A.A. (Tashkent)

prof. Parpieva N.N. (Tashkent)

prof. Rakhimbaeva G.S. (Tashkent)

prof. Khamraev A.A. (Tashkent)

prof. Kholmatova B.T. (Tashkent)

prof. Shagizatova B.X. (Tashkent)

<i>Rustamova S.Sh., Eshmurodova Sh.O. PEDAGOGIK FAOLIYATDA PEDAGOGNING KASBIY TARAQQIYOTI MOTIVATSIYASINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI</i>	<i>Rustamova S.Sh., Eshmurodova Sh.O. PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE MOTIVATION OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF AN EDUCATOR IN PEDAGOGICAL ACTIVITY</i>	63
<i>Turg'unov A.A., Tillaxodjayeva X.S. TIBBIY TA'LIM YO'NALISHIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARDA KASBIY O'ZINI-O'ZI ANIQLASHNING PSIXOLOGIK OMILLARI</i>	<i>Turgunov A.A., Tillakhodjaeva Kh.S. PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION AMONG STUDENTS IN MEDICAL EDUCATION</i>	69
<i>Шейдаева А.Б. ВОЗРОЖДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ: НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННОЙ И НОВАТОРСКОЙ ПОЭЗИИ</i>	<i>Sheydayeva A.B. REVIVAL IN LITERATURE: ON THE EXAMPLE OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE POETRY</i>	72
ОБЗОРЫ	REVIEWS	
<i>Абдуллаева Ш.Х. ТАЛАБА ЁШЛАР СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА УЛАРДАГИ ПСИХИК САЛОМАТЛИКНИНГ ЎРНИ</i>	<i>Abdullaeva Sh.Kh. THE ROLE OF MENTAL HEALTH IN FORMING A HEALTHY LIFESTYLE AMONG UNIVERSITY STUDENTS</i>	76
<i>Alimirzayev N.A. ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA PSIXOSOTSIAL OMILLARNING KASALLIK KECHISHIGA TA'SIRI</i>	<i>Alimirzayev N.A. THE IMPACT OF PSYCHOSOCIAL FACTORS ON THE COURSE OF DISEASE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION</i>	78
<i>Dilshodova M.R. POZITIV PSIXOTERAPIYA INTERVENSIYALARINING KO'KRAK SARATONI BEMORLARIDA HAYOT SIFATINI YAXSHILASHDAGI SAMARADORLIGI: TIZIMLI SHARH</i>	<i>Dilshodova M.R. THE EFFECTIVENESS OF POSITIVE PSYCHOTHERAPY INTERVENTIONS IN IMPROVING QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH BREAST CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW</i>	80
<i>Jalilova S.X. ONTOGENEZDA YUZAGA KELADIGAN YOSH INQIROZLARIDA PSIXOLOGIK YORDAM</i>	<i>Jalilova S.X. PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN AGE-RELATED CRISES THAT APPEAR DURING ONTOGENESIS</i>	84
<i>Maxamatova N.B. PSIXOSOMATIK KASALLIKLARNING FIZIOLOGIK ASOSLARI</i>	<i>Maxamatova N.B. PHYSIOLOGICAL FOUNDATIONS OF PSYCHOSOMATIC DISEASES</i>	87
<i>Melibayeva R.N. E.G' G'OZIYEV IJODIDA TAFAKKUR PSIXOLOGIIYASI MUAMMOLARI: ZAMONAVIY TIBBIY-PSIXOLOGIK TALQIN</i>	<i>Melibayeva R.N. PROBLEMS OF THE PSYCHOLOGY OF THINKING IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF E. G. GAZIEV: A MODERN MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL INTERPRETATION</i>	90
<i>Mirzayeva U.B. O'ZBEKISTON HUDUDIDA ENDEMIK BUQOQ KASALLIKLARI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA GORMONAL O'ZGARISHLAR VA SHAXS PSIXIKASIGA TA'SIRI</i>	<i>Mirzayeva U.B. HORMONAL CHANGES AND THEIR IMPACT ON PERSONALITY AND PSYCHE IN PATIENTS WITH ENDEMIC GOITER IN UZBEKISTAN</i>	93
<i>Muminova N.B. IJTIMOIIY MEDIANING YOSHLAR RUHIY SALOMATLIGIGA TA'SIRI</i>	<i>Muminova N. B. THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON THE MENTAL HEALTH OF YOUNG PEOPLE</i>	95
<i>Nishanova Z.T. TIBBIY PSIXOLOGIK TADQIQOTLARDA IZLANUVCHILAR TOMONIDAN YO'L QO'YILADIGAN KAMCHILIKLAR</i>	<i>Nishanova Z.T. DEFICIENCIES OF MEDICAL PSYCHOLOGICAL RESEARCHES BY RESEARCHERS</i>	98
<i>Расулов А.И. ПРОФЕССОР Э.Ф. ФОЗИЕВНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ПСИХОЛОГИЯ ФАНИ РИВОЖЛАНИШИДАГИ ИЛМИЙ МЕРОСИ (2000-2020 ЙИЛЛАР)</i>	<i>Rasulov A.I. THE SCIENTIFIC HERITAGE OF PROFESSOR E.G. GOZIEV IN THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE IN UZBEKISTAN (2000-2020)</i>	101
<i>Умаров Б.М., Аскарова Н.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ</i>	<i>Umarov B.M., Askarova N.A. PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SUICIDAL BEHAVIOR IN MILITARY PERSONNEL</i>	106
<i>Umarova N.Sh. ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJI MAVJUD BOLALARNI IJTIMOIIYLASHUVINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI</i>	<i>Umarova N.Sh. PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS</i>	111

POZITIV PSIXOTERAPIYA INTERVENSIYALARINING KO'KRAK SARATONI BEMORLARIDA HAYOT SIFATINI YAXSHILASHDAGI SAMARADORLIGI: TIZIMLI SHARH

Dilshodova M.R

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРВЕНЦИЙ ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Дилшодова М.Р.

THE EFFECTIVENESS OF POSITIVE PSYCHOTHERAPY INTERVENTIONS IN IMPROVING QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH BREAST CANCER: A SYSTEMATIC REVIEW

Dilshodova M.R.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Систематический обзор проводился в период с 2020 по 2026 гг. в соответствии с руководством PRISMA для оценки влияния позитивной психотерапии на женщин с диагнозом рак молочной железы. В обзор были включены только эмпирические исследования, опубликованные на английском языке. Поиск проводился в базе данных Scopus с использованием терминов: рак молочной железы, мастэктомия, психотерапия и позитивная терапия. Для поиска использовались расширенные функции поиска с конкретными кодами и операторами "and/or". Результаты исследования показали, что позитивная психотерапия снижает депрессивные симптомы, тревогу и посттравматический стресс, одновременно улучшая смысл жизни, качество жизни, снижая чувство безнадежности и нереалистичные ожидания, а также восприятие физических симптомов.

Ключевые слова: рак молочной железы, позитивная психотерапия, психологические интервенции, качество жизни.

A systematic review was conducted between 2020 and 2026, following the PRISMA guidelines, to evaluate the impact of positive psychotherapy on women diagnosed with breast cancer. Only empirical studies published in English were included. The Scopus database was searched using the terms breast cancer, mastectomy, psychotherapy, and positive therapy. Advanced search functions with specific codes and "and/or" operators were used for the search. The study results showed that positive psychotherapy reduces depressive symptoms, anxiety, and post-traumatic stress, while simultaneously improving meaning in life, quality of life, hopelessness, unrealistic expectations, and perception of physical symptoms.

Key words: breast cancer, positive psychotherapy, psychological interventions, quality of life.

Saraton kasalliklari nafaqat jismoniy salomatlikka, balki kundalik hayot tarsi, yashash sifati, ijtimoiy munosabatlarga, psixologik va psixosotsial farovonlikka ham ta'sir ko'rsatadi. Ko'krak bezi saratoni, odatda duk-tal va infiltrativ lobulyar karsinomani o'z ichiga olgan holda, asosan ayollarda uchraydi. Og'riq bilan bog'liq uy-qusizlik, xavotir va depressiya kabi psixologik muammolar saraton bilan og'rikan bemorlar orasida keng tarqalgan. Depressiv simptomlar saraton bemorlarining 20-50 foizida kuzatiladi va bu holat bemorlarni hayot sifatiga ta'sir qilib, ijtimoiy izolatsiyon muhitga tushib qolishiga olib keladi, umumiy aholiga nisbatan o'z joniga qasd qilish xavfining yuqoriroq bo'lishi ham kuzatiladi [2,5].

Ko'krak bezi saratonining psixologik ta'sirlari.

Ko'krak bezi saratonining bemorlar psixologiyasiga, psixologik ta'sirlari psixologik zo'riqish, tana qiyofasining o'zgarishi, o'z-o'zini baholashning pasayishi, depressiv va xavotirli kayfiyatlar hamda posttravmatik stress simptomlari ijtimoiy zo'riqish hissi kiradi. Ko'krak bezi saratoni bemorlarida mastektomiya (sut bezini olib tashlash amaliyoti) oldidan xavotir eng yuqori darajaga yetadi va vaqt o'tishi bilan simptomlar kamayadi. To'liq mastektomiya amaliyotini olib borilishi yoki ko'krak bezi saratoni tashxis qo'yilishi ham kuchli psixologik zo'riqish manbai bo'lib, yanada og'ir depressiv simptomlarga olib keladi. Saratonni davolash usullari Kimyoterapiya, nurterapiya, gormonalterapiyalar hamda ularning no-jo'ya ta'sirlari (masalan, mastektomiya, soch to'kilishi) o'z-o'zini baholash va o'zlik konsepsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ko'pincha bemorlarning o'zini kam-roq ayollik va jinsiy jozibador his qilishiga sabab bo'ladi, ayniqsa menopauzadan oldingi ayollarda [1]. Biroq ayrim bemorlar o'z tajribalarida ma'no topadilar, bu esa

xavotir va depressiyaning kamayishi, hayotdan qoniqishning oshishi hamda psixologik moslashuvning yaxshilashiga olib keladi. Xususan integratsiyalashgan parvarish strategiyalaridan foydalanyotgan bemorlar, ya'ni ham psixologik ham tibbiy muollajalarni barobar olib borayotgan bemorlarda, ijtimoiy munosabatlarning yaxshi bo'lishi, depressiyaga nisbatan moyillikining kamligi, o'z o'zidan qoniqish holatlari kuzatilingan [6].

Saraton va uning davolanishi natijasida yuzaga keladigan jismoniy o'zgarishlar, masalan, jinsiy disfunksiya bilan bog'liq xavotirlar, bemor hayot sifatiga yomon ta'sir qilib, kasallik simptomlarni yanada kuchaytiradi. Xavotir va depressiya ekzistensial farovonlik va posttravmatik o'sishga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ko'krak bezi saratoni tashxisini qo'yish va davolash jarayonida, davolashning nojo'ya ta'sirlari (masalan, soch to'kilishi, bepushtlik muammolari yoki og'riq) kabi biologik muammolardan tashqari, psixologik muommolar xususan ayollik, jinsiylik va reproduktiv salomatlikka xos ta'siri tufayli psixologik va ekzistensial muammolar ayollarning hayot sifatini yomonlashuvida muhim ahamiyat kasb etadi. Fertillikni yo'qotish qo'rquvi, tana qiyofasidagi o'zgarishlar, ijtimoiy kutuvlar hamda yaqinlari tomonidan qabul qilinish hissi, hamda ayollik yoki jinsiy identitet bilan bog'liq tashvishlar emotsional zo'riqishni kuchaytirib, bu muammolarni boshqa saraton turlariga nisbatan yanada yaqqolroq qiladi.

Kasallik va uning davolanishi jinsiylik va fertillikka ta'sir ko'rsatib, ayniqsa reproduktiv yoshdagi ayollarda jinsiy farovonlikning pasayishiga olib kelishi mumkin hamda salbiy o'z-o'zini idrok etish va o'z-o'zini baholashning kamayishiga sabab bo'ladi; bu holatlar jismoniy o'zgarishlar va moliyaviy qiyinchiliklar bilan birgalikda

hayot sifatining pasayishiga olib keladi. Kompleks yondashuv bemorlarning psixologik farovonligini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Har qanday turdagi psixologik qo‘llab quvatlash ko‘krak saratoni bilan og‘rigan ayyollarga, stressni yengish, ijtimoiy hayotga moslashuvchanlikni oshirishga yaqindan yordam beradi.

Ko‘krak saratonida positive psixoterapiyaning o‘rni. Saraton bilan og‘rigan bemorlarda xususan ko‘krak saratonida nazariy positive psixoterapiya olib borishlik, hayot sifatini yaxshilaydi, deppressiya va tashvishni kamaytiradi, va ruhiy chidamlilikni oshiradi [3].

Guruh shaklida tashkillashtirilgan positive psixoterapiya deppressiyani kamaytirib, baxt tuyg‘usini oshirishga yordam bergani aniqlangan. Stress, umidsizlik, salbiy hissiyotlarni kamaytirishda yaqindan yordam beradi. So‘ngi tadqiqotlar (RCT) tasodifiy nazoratli sinov) natijasiga ko‘ra, ijobiy psixologik aralashuvlar, masalan PERMA asosida bemorlardagi salbiy hissiyotlarni, charchoqni kamaytirishi hamda hayot sifati ko‘rsatkichlarini yaxshilashi aniqlangan [4].

Ilmiy izlanishlar natijasida shu aniqlandiki, positive psixoterapiyaning natijaviyligi uzoq mudatli ta‘sir doirasi kam o‘rganilgan bo‘lib, bu borada ilmiy tadqiqot bo‘shlig‘i mavjud, hamda aniq standartlashtirilgan terapiya usuli ishlab chiqilmagan. Bemorlarning emotSIONAL va iqtisodiy holatlariga qarab psixo terapiya olib boorish shaklini moslashtirishga katta ehtiyoj seziladi. Ba‘zi ilmiy izlanishlar positive psixoterapiyani individual shakilda, bemorning har bir juhatini xususan oilaviy ahvoli, iqtisodiy barqarorligi, diniy ishonchi, e‘tiqodi, mintaleteti kabi omillarni hisobga olgan holda tashkillashtirish maqsadga muvofiq bo‘lishini natijaviyligini yuksak bo‘lishi ko‘rsatadi.

Positiv psixo terapiyaning kamchiligi sifatida ko‘rsatilingan manbalarga asosan, terapiya bemorlarning umumiy psixologik qo‘llab quvatlash uchun natijaviy lekin klinik jihatdan davolanish samaradorligi ta‘sir doirasi afsuski past ko‘rsatkichlarni ko‘rsatadi. Bu borada ya‘nada aniq ilmiy tadqiqotlarga ehtiyojlar yuqori.

Ushbu tadqiqot ishining maqsadi ko‘krak saratoni kasaligida davolanayotgan ayollarda o‘tkazilgan positive psixoterapiyaning ahamiyatini aniqlash uchun mavjud psixologik tadqiqotlarni tizimli ravishda tahlil qilishdan iborat. Xususan, bemorlarda kuzatilingan simptomatologiyaning qaysi jihatlari (masalan, emotsional iztirob, tashvish, deppressiya yoki ekzistensial tashvishlar) positive psixoterapiya qo‘llanilishi orqali yaxshilanishi mumkinligini aniqlashni, empiric tadqiqotlarni tahlil qilish usuli orqali, terapevtik yondashuvlarning bemorlarning ruhiy va emotsional farovonligiga ko‘rsatadigan ijobiy ta‘sirini yoritishga intiladi.

Metod

Kiritish mezonlari

1. Ilmiy maqolalar turi – SCOPUS ma‘lumotlar bazasida indekslangan empiric tadqiqotlar.
2. Til – ingliz tili.
3. Indekslangan davri – 2020-2026 yillar.
4. Namuna – Ko‘krak saratoni bilan og‘rigan ayollar
5. Positiv psixoterapiya.

Chiqarib tashlash mezonlari

1. Hujjat turi – adabiyotlar sharhi, tizimli sharh, meta tahlil, doktorlik dissertatsiyasi, kitoblar, kitob bo‘limlari.
2. Namuna – saratoning boshqa turi bilan og‘rigan bemorlar.

3. Positive psixoterapiyadan tashqari terapiya usullari.

Ma‘lumotlar bazalari va qidiruv strategiyalari.

Tizimli sharh yozish uchun qidiruv amaliyoti 2020-yildan 2026-yil oralig‘ida SCOPUS ma‘lumotlar bazasida indekslangan emperik shaklidagi ilmiy maqolalarni qamrab oldi. Qidiruv amaliyoti quyidagi key code orqali amalga oshirildi; “positive psychotherapy” AND “breast cancer” AND (depression OR quality of life). SCOPUSning advanced qidiruv funksiyasidan foydalanildi. Ilmiy izlanishda tizimli sharhlar uchun Afzal hisobot elementlari (PRISMA) bayonotidagi ko‘rsatmalarga amal qilindi.

Tadqiqotlar aniqlanib, tanlab olingach, ularning asosiy jihatlarni qamrab olgan tizimli tahlil o‘tkazildi. Ushbu tahlil doirasida tadqiqot dizayni, ishtirokchilarning saraton turi va kasallik bosqichi, nazorat guruhida qo‘llanilgan yondashuvlar, intervensiyalarning asosiy xususiyatlari hamda ularning simptomatik holatlarga ta‘siri batafsil ko‘rib chiqildi. Hujjatlarni saralash, tanlash va tahlil qilish bosqichlarining barchasi mazkur tadqiqot muallifi tomonidan amalga oshirildi. Mazkur tadqiqotda “snowball” qidiruv usulidan foydalanilmadi, chunki elektron ma‘lumotlar bazalarida ishlab chiqilgan qidiruv strategiyasi tegishli adabiyotlarni yetarli darajada qamrab oldi. Qidiruv jarayoni mazkur tadqiqot sohasi uchun nufuzli va keng qo‘llaniladigan ma‘lumotlar bazalariga yo‘naltirilganligi sababli asosiy va muhim ilmiy ishlarning kiritilishi ta‘minlandi. Garchi ushbu strategiya qo‘llanilmagan bo‘lsa ham, ma‘lumotlar bazalaridan aniqlangan tadqiqotlar sharhning maqsadlariga mos ravishda vakillik va to‘liqlik nuqtayi nazaridan yetarli deb topildi.

Natijalar

Hujjatlarni tanlash jarayoni

Scopus ma‘lumotlar bazasidan qidiruv berilganda dastlab 349 ta hujjat kelib chiqdi undan 2020-2026 yillar oralig‘ida qidiruv berilganda 218 ta, faqat empirical article type tanlanganda 170, gold open access 60 ta, faqat ingliz tili 45ta, yosh oralig‘i 18 yoshdan yuqri hamda ayol bemorlar tanlab olinganda 41ta, hamroh kasalliklarni o‘rganagan ilmiy maqolalarni olib tashlaganda 15ta. Yakuniy boshqaichda 15 ta maqola tanlab olinadi (1-rasm).

Tadqiqot dizayni. Kiritilgan tadqiqotlarda ko‘krak bezi saratoni bilan og‘rigan ayollarda pozitiv psixoterapiya aralashuvining ta‘sirini baholash uchun turli metodologik dizaynlar qo‘llanilgan. Ikki tadqiqot randomizatsiyalangan nazoratli sinov (RCT) dizayniga asoslangan bo‘lsa, qolgan ishlarda nazorat guruhi ishtirokida pre-post dizayn qo‘llanilgan. Shuningdek, ayrim tadqiqotlar kvazi-eksperimental yondashuvdan foydalangan. Ishtirokchilarni guruhlarga taqsimlash usuli barcha tadqiqotlarda bir xil darajada batafsil bayon etilmagan bo‘lib, ma‘lumot berilgan holatlarda asosan oddiy randomizatsiya usulidan foydalanilgani qayd etilgan.

Ko‘krak bezi saratoni tashxisi va kasallik bosqichi. Tahlilga kiritilgan barcha tadqiqotlar faqat ko‘krak bezi saratoni tashxisi qo‘yilgan ayollar populyatsiyasida o‘tkazilgan. Ishtirokchilar kasallikning turli klinik bosqichlarida bo‘lgan bo‘lib, aksariyat tadqiqotlarda II-IV bosqichdagi bemorlar ustunlik qilgan. Ayrim ishlarda ishtirokchilarning katta qismi II bosqichda bo‘lgan bo‘lsa, boshqa tadqiqotlarda III bosqich yoki undan

yuqori bosqichdagi bemorlar sezilarli ulushni tashkil etgan. Shuningdek, ba'zi tadqiqotlarda eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasida kasallik bosqichlarining taqsimlanishida muayyan farqlar qayd etilgan. Umuman ol-

ganda, kiritilgan namunalar o'rta va rivojlangan bosqichdagi ko'krak bezi saratoni bilan og'rikan ayollarning klinik jihatdan ahamiyatli populyatsiyasini aks ettiradi.

1-rasm.

Psixologik holatga ta'siri. Tahlil qilingan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, pozitiv psixoterapiya intervensiyalari ko'krak bezi saratoni bilan kasallangan bemorlarning psixologik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Intervensiya qo'llanilgan guruhlarida ijobiy affekt darajasining oshishi, umid hissining kuchayishi va ruhiy moslashuv jarayonining yaxshilanishi qayd etilgan. Shu bilan birga, xavotir, depressiv simptomlar hamda umumiy psixologik iztirob ko'rsatkichlarida pasayish kuzatilgan. Ayrim tadqiqotlarda ushbu o'zgarishlar nazorat guruhlari bilan taqqoslanganda statistik jihatdan ahamiyatli farqlar bilan namoyon bo'lgan.

Hayot sifati ko'rsatkichlari. Pozitiv psixoterapiya intervensiyalari hayot sifatining asosan psixologik va ijtimoiy jihatlariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Tadqiqotlar natijalarida bemorlarning emotsional farovonligi, ijtimoiy munosabatlardan qoniqish darajasi va kundalik hayot faoliyatiga nisbatan ijobiy munosabatining yaxshilangani aniqlangan. Jismoniy faoliyat yoki somatik simptomlar darajasida har doim ham aniq o'zgarishlar qayd etilmagan bo'lsa-da, umumiy hayot sifati ko'rsatkichlarining oshishi kuzatilgan.

Ijobiy psixologik resurslarning shakllanishi. Intervensiya jarayonida minnatdorlik hissi, optimistik qarashlar, hayotdan qoniqish darajasi hamda shaxsiy kuchli tomonlarni anglash kabi ijobiy psixologik resurslarning rivojlangani aniqlangan. Ushbu resurslarn-

ing mustahkamlanishi bemorlarning kasallikka bo'lgan munosabatini qayta baholashiga hamda stressli vaziyatlarga nisbatan psixologik bardoshlilikini oshirishga xizmat qilgan.

Guruhlararo taqqoslash natijalari. Eksperimental guruhlarida ijobiy psixologik ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli o'zgarishlar qayd etilgan bo'lsa, nazorat guruhlari ushbu ko'rsatkichlar asosan barqaror qolgan yoki minimal darajada o'zgargan. Ba'zi tadqiqotlarda intervensiya samarasi qisqa muddatli kuzatuv davrida yaqqolroq namoyon bo'lgan, uzoq muddatli natijalar esa cheklangan miqdordagi tadqiqotlar doirasida baholangan.

Natijalarning umumiy bahosi. Umumiy tahlil natijalariga ko'ra, mavjud dalillar pozitiv psixoterapiyaning ko'krak bezi saratoni bilan og'rikan bemorlarda psixologik farovonlikni oshirish, hayot sifatini yaxshilash hamda ijobiy psixologik resurslarni rivojlantirishga qaratilgan istiqbolli psixosozial intervensiya ekanini ko'rsatadi. Shu bilan birga, tadqiqotlar sonining cheklanganligi, metodologik yondashuvlarning xilma-xilligi va uzoq muddatli kuzatuvlarning yetarli emasligi kelgusida yuqori sifatli randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar o'tkazish zarurligini ta'kidlaydi.

Muhokama

Mazkur tizimli sharh natijalari shuni ko'rsatadiki, pozitiv psixoterapiya va umuman pozitiv psixologik intervensiyalar ko'krak bezi saratoni bilan og'rikan bemorlar-

da psixologik farovonlik, hayot sifati va ijobiy psixologik resurslar bo'yicha ijobiy o'zgarishlarni rag'batlantiradi. Xususan, nazoratli tadqiqotlarda bu tur intervensiyalar bemorlarning emotsional salomatligi, umid hissi va umumiy psixologik holatini yaxshilash bilan birga, depressiya va xavotir darajasini kamaytirishga yordam berganligi qayd etilgan. Mazkur topilmalar oldingi adabiyotlar bilan uyg'un bo'lib, pozitiv psixologik yondashuvlar bemorlarning farovonlik holatini yaxshilashda istiqbolli psixosozial yondashuv ekanini tasdiqlaydi, bu xulosa boshqa tizimli sharhlar bilan ham bir xil yo'nalishda davom etgan

Intervensiyalarning samaradorligi guruh asosida yoki individual formatda bo'lishidan qat'i nazar ijobiy natijalar berdi, bu holat intervensiya shaklining bemorlar psixologik holatiga ta'sirini pasaytiradi va metodologik diversifikatsiyaning ijobiy natijalarga erishishda katta rol o'ynashini ko'rsatadi. Biroq, nazoratli tadqiqotlarning cheklangan soni va metodologik farqliliklar umumiy xulosalarni chiqarishda ehtiyotkorlik talab etadi.

Cheklovlar

Ushbu tizimli sharh hamda tahlil qilingan tadqiqotlar ishlari quyidagi asosiy cheklovlarga ega:

Tadqiqotlar sonining cheklanganligi: Ko'pchilik tahlilga kiritilgan intervensiyalar soni nisbatan kam bo'lib, bu natijalarni umumlashtirish imkoniyatini cheklaydi va statistik quvvatni pasaytiradi.

Metodologik heterojenlik: Intervensiyalarni ishlab chiqish va baholash metodlari, o'lchov instrumentlari va usullar orasida sezilarli farqlar mavjudligi natijalarning turlicha bo'lishiga olib kelgan. Bu holat meta-tahlil parametrlarini bir xil mezonlarda taqqoslashni qiyinlashtiradi.

Xalqaro diversifikatsiyaning cheklanganligi: Kiritilgan tadqiqotlar asosan ayrim davlatlar (AQSh, Xitoy va Janubiy Koreya) bo'yicha olib borilgan bo'lib, madaniy va sog'liqni saqlash tizimlarining farqlanishi natijalarga ta'sir qilishi mumkin, bu esa global kontekstda natijalarni talqin qilishni murakkablashtiradi.

Uzoq muddatli ta'sirlarning baholanmasligi: Ko'pchilik tadqiqotlarda kuzatuv davomiyligi qisqa bo'lib, intervensiyalarning uzoq muddatli samaradorligi haqida yetarli ma'lumot berilmagan.

Tavsiyalar

Kelajakda quyidagi ilmiy yo'nalishlar bo'yicha izlanishlar olib borilishi tavsiya etiladi:

Standartlashtirilgan metodologiyalarni ishlab chiqish: Intervensiyalar, ularning davomiyligi, o'lchovlar va metodlarni standartlashtirish orqali tadqiqotlararo solishtirishni va natijalarni umumlashtirishni kuchaytirish mumkin. Bu esa psixoterapiya samaradorligini aniqlashtirishga yordam beradi.

Ko'proq randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar: Yuqori sifatli RCTlar bemorlar psixologik holati va hayot sifati bo'yicha sezilarli ta'sirlarni aniqlash uchun zarur bo'lib, ular uzoq muddatli kuzatuvlarni ham o'z ichiga olishi kerak.

Kengroq madaniy kontekstlarni o'rganish: Turli madaniyatlar va sog'liqni saqlash tizimlarida intervensiyalarning samaradorligini tekshirish orqali global miqyosda natijalar umumiylikni oshirish mumkin.

Intervensiya komponentlarini aniqlash: Turli formatlar (masalan, grup, individual, onlayn) va mazmuniy elementlarning qaysi biri eng samarali ekanini aniqlash uchun farqlash tahlillari olib borilishi lozim.

Uzoq muddatli samaradorlikni baholash: Intervensiya ta'sirining vaqt o'tishi bilan barqarorligini tekshirish uchun uzoq muddatli kuzatuvlar zarur, shu jumladan keyingi davrda bemorlarning psixologik ko'rsatkichlari va hayot sifati bo'yicha o'zgarishlar.

Adabiyotlar

- Feng Y, Liu X, Zhang S et al. Relationship among post-traumatic growth, spiritual well-being, and perceived social support in Chinese women with gynecological cancer. *Sci Rep.* 2024;14(1):1-9.
- Grobman B, Mansur A, Babalola D et al. Suicide among cancer patients: current knowledge and directions for observational research. *J Clin Med.* 2023;12(20):6563. <https://doi.org/10.3390/jcm12206563>
- Malakian A, Mohammed S, Fazelzad R et al. Nursing, psychotherapy and advanced cancer: a scoping review. *Europ J Oncol Nurs.* 2022;56:102090.
- Membrilla-Beltran L, Cardona D, Camara-Roca L et al. Impact of cervical cancer on quality of life and sexuality in female survivors. *Int J Environ Res Public Health.* 2023;20(4):3751. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043751>
- Shand LK, Brooker JE, Burney S et al. Symptoms of post-traumatic stress in Australian women with ovarian cancer. *Psychooncology.* 2015;24(2):190-6.
- Yaman S, Ayaz S Psychological problems experienced by women with gynecological cancer and how they cope with it: a phenomenological study in turkey. *Health Soc Work.* 2016;41(3):173-81.

POZITIV PSIXOTERAPIYA INTERVENSIYALARINING KO'KRAK SARATONI BEMORLARIDA HAYOT SIFATINI YAXSHILASHDAGI SAMARADORLIGI: TIZIMLI SHARH

Dilshodova M.R

2020 va 2026 yillar oralig'ida PRISMA ko'rsatmalariga muvofiq, ko'krak bezi saratoni tashxisi qo'yilgan ayollarga ijobiy psixoterapiyaning ta'sirini baholash uchun tizimli tahlil o'tkazildi. Faqat ingliz tilida nashr etilgan empirik tadqiqotlar kiritildi. Scopus ma'lumotlar bazasida ko'krak bezi saratoni, mastektomiya, psixoterapiya va ijobiy terapiya atamallari yordamida qidiruv o'tkazildi. Qidiruv uchun maxsus kodlar va «va/yoki» operatorlari bilan kengaytirilgan qidiruv funksiyalari ishlatilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ijobiy psixoterapiya depressiv alomatlar, xavotir va travmadan keyingi stressni kamaytiradi, shu bilan birga hayotdagi ma'noni, hayot sifatini, umidsizlikni, real bo'lmagan umidlarni va jismoniy alomatlarini idrok etishni yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: ko'krak bezi saratoni, ijobiy psixoterapiya, psixologik aralashuvlar, hayot sifati.

Muallif haqida ma'lumot

Dilshodova Madinabonu Rustam qizi, TDTU pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi. Tel: +998998175774, e-mail: m.dilshodova@tashmeduni.uz <https://orcid.org/0009-0004-6417-3530>